

DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

PADA ERA 4.0

Steila Rahmade Sapitri

2010842010

Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Administrasi Publik

steilarahmadesapitri@gmail.com

Abstrak: Pelayanan publik adalah perilaku yang diberikan atau ditunjukkan oleh para admintrator kepada customer atau pengguna layanan. Pelayanan publik ini tidak hanya berbentuk perilaku namun bisa saja dalam bentuk lain contohnya, pelayanan digitalisasi yang terintegrasi dengan administrator dan juga customer. Digitalisasi pelayanan digunakan untuk meningkatkan layanan menjadi lebih baik, serta efektif dan efisien. Walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam menerapkan digitalisasi, setidaknya sudah ada inovasi baru yang diadakan untuk kemajuan pelayanan publik.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Digitalisasi, Administrator

PENDAHULUAN

Saat ini, di masa serba teknologi yang sangat maju ini semua hal di lingkupi oleh teknologi. Teknologi ini tidak hanya pada bidang masyarakat dan swasta saja, tetapi sudah melingkari pemerintah juga¹. Salah satu bentuk teknologi pada pemerintah yaitu, penerapan teknologi pada pelayanan publik yang tujuannya untuk lebih mengefektifkan dan lebih efisiensi dalam melakukan pelayanan publik kepada customer atau masyarakat².

Pada saat ini, dunia yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah perubahan besar yang harus di ikuti semua orang. Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan mekanisme produksi barang dan jasa dengan ciri-ciri yaitu, penggunaan Internet of Things (Iot), big data, otomasi, robotikaa, komputasi awan, sampai dengan inteligensi artifisial³.

Tidak ketinggalan, Indonesia juga mulai masuk pada era Revolusi Industri 4.0 ini. Hal yang mendasari pelayanan publik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

¹ Anak Agung Ayu Dewi Larantika et al., "Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Di Kelurahan Semarang Kaja," *Postgraduated Community Service Journal* 2, no. 2 (2021): 54–57.

² Budi Subandriyo, "Pelayanan Publik Digital," *Pusdiklat.Bps.Go.Id* (2020): 1–121, https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BT_Pelayanan_Publik_Digital_Utama_Andri_Arjita_S.T.,_M.T._2170.pdf.

³ Muhammad Syafiq, "Birokrasi Di Era Revolusi (Studi Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)," *Journal of Social Politics and Governance* Vo. 1 No. 1 Juni 2019 1, no. 1 (2019): 14–27.

Pelayanan Publik, dengan salah satu pasalnya mengatur bahwa pelayanan publik harus memiliki sistem yang memudahkan masyarakat dalam pelaksanaannya⁴.

Peraturan lain yang juga menyebutkan tentang pelayanan publik yang harus bersifat elektronik yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi " Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional"⁵. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (4) tentang Pelayanan Publik yang dimana dimaksudkan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik yang sekurang-kurang meliputi, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja⁶.

Semakin berkembangnya zaman, penggunaan teknologi ini tidak hanya mencakupi menggunakan komputer atau laptop saja. Saat ini semua orang sudah menggunakan yang namanya smartphone atau ponsel pintar⁷. Ponsel pintar saat ini sudah berbasis internet, dimana kita bisa melakukan hal yang berhubungan dengan internet dimana dan kapan saja saat di butuhkan.

Pelayanan publik menggunakan teknologi dan berbasis Revolusi Industri 4.0 ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima yaitu pelayanan publik yang sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan, serta titik fokus utama pelayanan ini customer nya sendiri⁸. Dengan hal ini, provider dan customer sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal pelayanan publik.

Indonesia sendiri dalam melakukan pelayanan berbasis digital sudah terselenggara dengan cukup baik. Tetapi, masih ada yang belum terjangkau akan hal pelayanan yang berbasis digital. Hal ini disebabkan bisa dari faktor manusia nya sendiri (SDM) yang rendah atau bisa juga dari non-manusia (sarana prasana), dan lain sebagainya⁹.

Untuk melihat hal tersebut, pada pembahasan penulis akan merincikan mengenai bagaimana bentuk digitalisasi yang sudah diterapkan di Indonesia, dan sejauh mana juga keberhasilan pelayanan publik berbasis digital ini dilakukan.

⁴ IGAIL Darmawangsa and I G Sanica, "Penggunaan Digitalisasi Program Bpjs Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *jurnal Bali Health Journal* 5, no. 2 (2021): 95, <http://ejournal.unbi.ac.id/index.php/BHJ/article/view/189>.

⁵ Revolusi Industri, "Mengoptimalkan Pelayanan Publik Di Era" (n.d.): 139–155.

⁶ Ibid.

⁷ Izzul Fachtu Reza, "Strategi Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Wacana Publik* 14, no. 01 (2020): 7–12.

⁸ Fitria Yuliani, Rekho Adriadi, and Linda Safitra, "Media Baru Dalam Pelayanan Publik (Sosial Media Dalam Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Bengkulu)," *Commed* 4, no. 2 (2020): 149–157, <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/1467>.

⁹ Riki Satia Muharam, "Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung," *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 01 (2019): 39.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dokumen, jurnal-jurnal terkait, buku-buku referensi, dan sumber-sumber terpercaya yang tersedia baik dengan bentuk digital maupun tidak. Sumber-sumber yang diambil dan di analisis pun berkaitan dengan topik artikel ini yaitu, digitalisasi pelayanan publik di era revolusi industri 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi pada Pelayanan Perijinan memulai Usaha di Indonesia. Pada studi kasus ini di dapati debirokratisasi yang dilakukan dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan, optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan juga pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem elektronik. Pada temuannya juga di dapati pemerintah daerah berlomba untuk menciptakan aplikasi dan sistem perizinan online¹⁰. Tetapi, hambatannya adanya birokrasi Weber yang menimbulkan silo mentality. Silo Mentality ini dimaknai dengan hanya berfokus pada kinerja kelompok masing-masing saja, serta kolaborasi dengan kelompok lain yang saling berkaitan tidak begitu dilakukan. Padahal dalam melakukan pelayanan publik yang baik, kolaborasi merupakan salah sat bentuk efektif dan efisiensi kerja.

Studi kasus pada penggunaan digitalisasi BPJS untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Bentuk digitalisasi ini yaitu, aplikasi yang dikembangkan BPJS dengan nama JKN tujuannya untuk mempermudah JKN-KIS. Selain itu, aplikasi ini juga bisa di download di Playstore, dan juga bisa di akses oleh masyarakat luas. Hasilnya di dapati masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam hal mengakses sendiri, masyarakat harus pergi dulu ke FASKES I untuk bisa di akses¹¹.

Di Kabupaten Sumenep sendiri sudah banyak bentuk inovasi yang berbasis digital. DPMPSTP mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), yang di dalamnya terdapat ratusan inovasi jenis usaha¹². Dinas Pendidikan Kabupaten Sumendep sendiri mengembangkan Program Digital School yang servernya bersifatnya Offline bukan Online. Sistem offline ini sendiri tujuannya agar guru dan siswa bisa mengakses materi pembelajaran tanpa menggunakan internet. Masih banyak inovasi-inovasi lain yang ada pada Kabupaten Sumenep sebagai bentuk siap menerima digitalisasi di era Revolusi Industri 4.0.

¹⁰ Syafiq, "Birokrasi Di Era Revolusi (Studi Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia)."

¹¹ Darmawangsa and Sanica, "Penggunaan Digitalisasi Program Bpjs Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0."

¹² Dwi Listia Tini, "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis IT Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kabupaten Sumenep," *Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal di Era Revolusi Industri 4.0* 53, no. 9 (2019): 1689–1699, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Humas Siber juga tidak ketinggalan dalam peningkatan kualitas pelayanan digital pada BKN. Bentuk digitalisasi humas siber sendiri yaitu platform LapoBKN!. LapoBKN! bisa di akses dengan smartphone dengan mengirim SMS sesuai dengan format, pengaduan publik melalui twitter, serta melalui lapor.go.id yang terintegrasi dengan email¹³.

Polri sendiri juga mengembangkan inovasi digital PolisiKu dengan tujuan media komunikasi pelayanan publik. PolisiKu ini merupakan aplikasi yang bisa di akses melalui smartphone. Di dalam aplikasi ini terdapat layanan informasi umum seperti pos polisi terdekat. Layanannya sendiri sudah termasuk alamat pos polisi, jarak customer dengan pos polisi tersebut, jam pelayanan, dan terakhir syarat dan ketentuan pelayanan¹⁴. Fitur lainnya yaitu adanya "panic button" fungsinya menghubungi polisi terdekat saat keadaan darurat. Pelayanan SIM, BPKP dan STNK, SKCK, laporan kehilangan, malpraktik polisi, serta penyalahgunaan narkoba dan minuman keras juga ada pada PolisiKu.

Ombudsman RI perwakilan Bengkulu juga melakukan gebrakan baru dalam pelayanan publik yaitu sosial media sebagai wadah pelayanan publik. Pemanfaatan facebook sebagai media publik yang setidaknya 1 kali dalam seminggu memposting baik berupa gambar maupun video¹⁵. Ada juga instagram yang cukup aktif dalam penyebarluasan informasi. Selain itu, twitter dan youtube walaupun tidak se aktif facebook dan instagram tetap digunakan untuk menyebarkan informasi publik. Kendalanya hanya belum optimal saja dalam penyebarluasan informasi, serta belum adanya perkembangan tentang lembaga negara hanya melingkup ditingkat individu saja.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa di ambil dari penelitian singkat oleh penulis adalah masih kurang optimalnya digitalisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Hal ini banyak faktor penyebabnya yang bisa datang dari internal maupun eksternal lembaga atau organisasi pemerintah itu sendiri. Salah satunya masih banyaknya SDM yang belum cukup mempunyai dalam hal pengetahuan terhadap digitalisasi ini, sehingga akibatnya masyarakat yang awam pun menjadi tidak paham akan hal inovasi yang sudah di kembangkan. Selain itu, kurang memadainya fasilitas sarana dan prasana juga menjadi faktor pendorong terhambatnya digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawangsa, IGAIL, and I G Sanica. "Penggunaan Digitalisasi Program Bpjs Untuk Meningkatkan

¹³ Gabriel Gifson Hasugian, Yani Hendrayani, and Lusia Handayani, "Strategi Humas Siber Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 4.0 Di Badan Kepegawaian Negara," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 167–178, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/1050>.

¹⁴ Tyan Ludiana Prabowo and Irwansyah Irwansyah, "Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri Kepada Masyarakat," *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 3 (2018): 382.

¹⁵ Yuliani, Adriadi, and Safitra, "Media Baru Dalam Pelayanan Publik (Sosial Media Dalam Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Bengkulu)."

- Mutu Pelayanan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.” *jurnal Bali Health Journal* 5, no. 2 (2021): 95. <http://ejournal.unbi.ac.id/index.php/BHJ/article/view/189>.
- Hasugian, Gabriel Gifson, Yani Hendrayani, and Lusia Handayani. “Strategi Humas Siber Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 4.0 Di Badan Kepegawaian Negara.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 167–178. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/1050>.
- Industri, Revolusi. “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Di Era” (n.d.): 139–155.
- Larantika, Anak Agung Ayu Dewi, Ni Made Jaya Senastri, I Made Suniastha Amerta, and A. A. Istri Pradnyarani Dewi. “Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Di Kelurahan Semarang Kaja.” *Postgraduated Community Service Journal* 2, no. 2 (2021): 54–57.
- Muharam, Riki Satia. “Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung.” *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 01 (2019): 39.
- Prabowo, Tyan Ludiana, and Irwansyah Irwansyah. “Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri Kepada Masyarakat.” *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 3 (2018): 382.
- Reza, Izzul Fachtu. “Strategi Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Wacana Publik* 14, no. 01 (2020): 7–12.
- Subandriyo, Budi. “Pelayanan Publik Digital.” *Pusdiklat.Bps.Go.Id* (2020): 1–121. https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BT_Pelayanan_Publik_Digital_Utama_Andri_Arjita_S.T.,_M.T._2170.pdf.
- Syafiq, Muhammad. “Birokrasi Di Era Revolusi (Studi Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Di Indonesia).” *Journal of Social Politics and Governance Vo. 1 No. 1 Juni 2019* 1, no. 1 (2019): 14–27.
- Tini, Dwi Listia. “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis IT Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kabupaten Sumenep.” *Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal di Era Revolusi Industri 4.0* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Yuliani, Fitria, Rekho Adriadi, and Linda Safitra. “Media Baru Dalam Pelayanan Publik (Sosial Media Dalam Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Bengkulu).” *Commed* 4, no. 2 (2020): 149–157. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/1467>.